

NAFAS OLIISH MONITORINGI USULLARI TAHLILI

Raximov Baxtiyorjon Nematovich¹, Kengesbayev Salauat Kuanishbayevich²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ,
«Teleradioeshittirish tizimlari» kafedrası professori ,

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ,
«Teleradioeshittirish tizimlari» kafedrası doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7858086>

Abstract. *Since the determination of the amount of gases in the breath is non-invasive, it has received much attention as a modern diagnostic method and as a painless and simple way to detect physiological diseases early. Exhaled breath analysis is a rapidly developing field of research with great potential to improve health care. Exhaled breath analysis involves the identification and quantification of volatile organic compounds (VOCs) in respiration, which can provide valuable information about the state of human respiratory health. In this work, each breath analysis method has its advantages and limitations, and it is shown that the choice of method depends on a special program and available resources.*

Keywords: *exhaled breath biomarkers; spectrometry; VOCs; sensors; disease diagnosis.*

Kirish

Ekshalatsiyalangan nafasda uchuvchi organik birikmalarni (VOC) aniqlash zamonaviy diagnostika usuli bo'lib, insonning turli kasalliklarini diagnostika qilish uchun tezkor, selektiv, ehtiyotkorlik va noinvaziv yondashuvdir. So'nggi paytlarda VOC-ga asoslangan diagnostika texnologiyalari butun dunyoda katta e'tiborni tortdi. Ular erta tashxis qo'yish va terapiya samaradorligi bilan birga yuqori xavfli populyatsiyalarni bir zumda kuzatish imkonini beradi. Eng muhimi, VOClar inson organizmida karbongidrat metabolizmi, jigar fermentlari, lipid metabolizmi, oksidlovchi stress va sitoxrom P450 bilan bog'liq metabolik yo'llarni o'zgartirish orqali ishlab chiqariladi. Nafas olishning bu konsentratsiyasi inson salomatligi holatining ishonchli va qimmatli ko'rsatkichi bo'lishi mumkin[1].

1990-yillarda muayyan kasalliklar uchun biomarkerlarni aniqlash va uni aniqlash usullariga qaratilgan nafas tahlili biotibbiyot sohasida muhim tadqiqot markaziga aylandi . 1000 ga yaqin VOClar inson nafasida bir qancha surunkali kasalliklarga, jumladan diabet, saraton, surunkali buyrak kasalliklari, sil va kognitiv kasalliklarga mos keladi [2,3]. Biroq, kasallik diagnostikasi uchun nafasni tahlil qilish ishonchli bo'lmagan optimallashtirish va kamroq ma'lumotlar to'plami tufayli ahamiyatsiz.

Ekshalatsiyalangan nafasni tahlil qilish uchun biomarkerlarning kelib chiqishi

Odamlarning ekshalatsiyalangan nafasida minglab VOClar kuzatiladi. Uchuvchi birikmalar hujayralar va to'qimalarning biokimyoviy faolligi holatini ifodalaydi va inson salomatligi rejasini ko'rsatadi. Ushbu VOClar odatda uchta manbadan kelib chiqadi, ular quyida tushuntiriladi[4].

Birinchisi, o'pka kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan havo yo'llari to'qimalarida bevosita metabolik faollik. Genetik usullar bilan solishtirganda, metabolitlar konsentratsiyasining o'zgarishi bitta genning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, yuzlab turli xil uchuvchi birikmalarning emissiyasiga olib keladi. Qonga asoslangan tekshiruvda aniqlanmaydi. Keyinchalik, qon aylanish tizimi bilan kimyoviy moddalar almashinuvi sifatida xavfli bo'lmagan kasalliklarning dastlabki

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

bosqichlariga tegishli VOC biomarkerlari aniqlandi. Insonning qon aylanish tizimi butun tanada qon aylanishi uchun taxminan bir daqiqa vaqt oladi. Xuddi shu davr uchun ekshalatsiyalangan nafas namunasi doimiy ravishda tananing sog'lig'i holatining tafsilotlarini invaziv bo'lmagan holda ochib beradi. Hatto qon namunalariga asoslangan kasallik diagnostikasi ham mavjud bo'lgan kimyoviy moddalarning kamroq konsentratsiyasini aniqlay olmaydi, ammo invaziv bo'lmagan texnikada sezgirlik kamroq bo'ladi. Uchinchidan, tashqi muhit ekshalatsiyalangan nafasda mikroblar va boshqa VOClar kabi ekzogen molekullarni ko'rsatishi mumkin.

Biomarkerlarning biokimyoviy yo'llariga qo'shimcha ravishda, bu biomarkerlar qanday ishlab chiqarilganligini tahlil qilish kerak. Nafas olish biomarkerida turli xil VOClar, jumladan uglevododlar, kislorod va oltingugurt o'z ichiga olgan birikmalar mavjud. Ushbu VOClar inson tanasida hosil bo'lishini va kasallik bilan bog'liqligini bilish juda muhimdir. Masalan, odam nafasida asetonning chiqishi asetoatsetat dekarboksillanishi bilan bog'liq. Metanol va etanol uglevodlarning mikroba fermentatsiyasi tufayli oshqozon-ichak traktida paydo bo'ladi. Xuddi shunday, inson tanasida lipid peroksidatsiyasi etan va pentanlarni hosil qiladi. Metioninning to'liq bo'lmagan almashinuvi natijasida oltingugurt birikmalari hosil bo'ladi. Nafasda ammiakning chiqishi oqsil parchalanishining yon mahsulotidir. Ushbu biomarkerlarni va ularning kelib chiqishini tushunish orqali ekshalatsiyalangan nafasni tahlil qilish invaziv bo'lmagan tashxisda muhim rol o'ynashi mumkin. [5].

Ekshalatsiyalangan nafas VOClarni aniqlashning turli usullarini baholash

So'nggi besh o'n yillikda VOCni aniqlash uchun bir nechta aniqlash usullari qo'llanildi. Ushbu aniqlash usullari asosan fizik va kimyoviy usullarga bo'linadi.

Har bir usul o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega va usulni tanlash maxsus dastur va mavjud resurslarga bog'liq. Bundan tashqari ular ko'chma, foydalanish qulayligi va real vaqtda aniqlashni taklif qiladi. Quyidagi jadvalda ekshalatsiyalangan nafas VOClarni aniqlash usullarining ishlash tamoillari, afzalliklari va kamchiliklari keltirilgan [6-13].

1 jadval.

Usullarni baholash

Aniqlash usullari	Prinsip	Afzalliklari	Kamchiliklari
Lazer spektroskopiyasi			
PAS	Gaz molekulasi yoki ma'lum bir to'lqin uzunligidagi erkin atomlar tomonidan yutilgan yorug'lik miqdori	Juda sezgir, oson, samarali va mustahkam analitik usul	Uskunaning narxi
MID-IR	Funksional guruhlarda intensivlik o'zgarishini o'lchash	Ultra iz sezuvchanligi, yuqori spektral ruxsat, buzilmaydigan, yorliqsiz	Nurning divergensiyasi
Massa spektroskopiyasi			

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

SIFT-IMS	Har bir ionning qo'llaniladigan elektr maydoniga asoslangan harakatchanligi ionning tezligi bilan bog'liq	Namuna tayyorlash va oldindan miqdorni aniqlash, real vaqt rejimida o'lchash zaruriyatini bartaraf etish	VOClarni identifikatsiya qilish har doim ham mumkin emas, GC-MS kabi keng qamrovli birikma kutubxonasi mavjud emas
PTR-MS	Uchuvchi birikmalar gaz fazasi H ₃ O ⁺ ionlari yordamida ionlashtiriladi, keyinchalik ular m/z nisbati asosida massa spektrometri yordamida ajratiladi.	Yuqori sezuvchanlik va tez miqdorni aniqlash imkoniyati	Suv molekulasidan kattaroq proton yaqinligini faqat aniqlash mumkin
GC-MS	Analitlar ajratildi va ionlash usuli yordamida aniqlandi	Yuqori sezuvchanlik; yuqori selektivlik	Katta hajmli; qimmat; vaqt oluvchi
Elektr			
Kimyo rezistorlar	Qarshilik yoki o'tkazuvchanlikning o'zgarishi	Arzon; qisqa javob vaqti, uzoq muddatli	Nisbatan past sezuvchanlik; yuqori energiya iste'moli
FET	Elektr harakatining o'zgarishi	O'ta sezgir; adsorbsiya qobiliyati; miniatyuralashtirilgan; barqarorlik	Ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklar; takrorlanuvchanlik; yuqori narx
Optik			
Evanescent	Absorbtsiya intensivligining o'zgarishi	Yuqori sezgirlik, oson ishlab chiqarish, arzon narx	Tanlanganlik, takrorlanuvchanlik
SPR	Rezonans chastotasining o'zgarishi	Yuqori sezgir, selektiv	Ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan materiallarning narxi, polarizatorlar, spektrometrlarning narxi
LMR	Rezonans chastotasining o'zgarishi	Oson ishlab chiqarish, polarizatorlarsiz	Spektrometrlarning narxi
Elektrokimyoviy			

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

Ampero metrik	Elektro kimyoviy tizimdagi kimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo'lgan elektr tokini o'lchash.	Juda kam quvvat iste'moli; arzon; yaxshi selektivlik; past aniqlash chegarasi; keng maqsadli gazlar; miniatyura uchun yaxshi	Suyuq elektrolitlar ishlatilsa, yuqori parvarishlash; ba'zi gazlar uchun shovqin paydo bo'lishi mumkin; sekin javob vaqti
Akustik			
SAW	To'lqin tezligi va chastotasi tashqi muhitning o'zgarishi sifatida sirt siljishida harakat qiladi	Yuqori sezuvchanlik, tezkor javob, xona haroratida ishlash, arzon narx	Past chastota bilan cheklangan, suyuqlik namunalari uchun mos emas
BAW	To'lqin tezligi va chastotasi tashqi muhitning o'zgarishi sifatida ommaviy drift bo'ylab harakatlanadi	Yuqori sezuvchanlik, mustahkamlik	Selektivlik, qimmat
Kolorimetrik			
Kolorimetri k	Tahlil qiluvchi moddalar orasidagi kimyoviy reaksiyaga asoslanib, rang o'zgarishi kuzatiladi	Tejamkor va oddiy	Qaytarib bo'lmaydigan va bir martalik foydalanish

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kasallik diagnostikasi uchun turli xil texnologiyalarining imkoniyatlari ko'rib chiqildi va nafasni tahlil qilish bo'yicha turli tadqiqotlar muhokama qilindi. Nafas olishda uchuvchi organik birikmalar (VOC) turli kasalliklar uchun potensial biomarkerlar sifatida tan olingan. Ekshalatsiyalangan nafasdagi VOClarni aniqlashning har bir usul sezgirlik, selektivlik, narx va foydalanish qulayligi nuqtai nazaridan o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Ekshalatsiyalangan nafas VOClarini aniqlash usulini tanlash turli omillarga, jumladan, kerakli sezuvchanlik va selektivlikka, uskunaning narxiga, foydalanish qulayligiga va malakali operatorlarning mavjudligiga bog'liq. To'g'ri va ishonchli natijalarni ta'minlash uchun muayyan dastur uchun eng mos usulni tanlash muhimdir.

REFERENCES

1. Bouza, M.; Gonzalez-Soto, J.; Pereiro, R.; De Vicente, J.C.; Sanz-Medel, A. Exhaled Breath and Oral Cavity VOCs as Potential Biomarkers in Oral Cancer Patients. *J. Breath Res.* 2017, *11*, 016015.
2. Campanella, A.; De Summa, S.; Tommasi, S. Exhaled breath condensate biomarkers for lung cancer. *J. Breath Res.* 2019, *13*, 044002.

3. Kim, K.-H.; Jahan, S.A.; Kabir, E. A review of breath analysis for diagnosis of human health. *TrAC Trends Anal. Chem.* 2012, *33*, 1–8.
4. Huang, J.; Li, Y.; Sood, S.; Gouma, P. Breath Biomarker Detection by Chemical Sensors. In *Semiconductor-Based Sensors*; World Scientific: Singapore, 2016; pp. 355–393.
5. Vishinkin, R.; Haick, H. Nanoscale Sensor Technologies for Disease Detection via Volatolomics. *Small* 2015, *11*, 6142–6164.
6. Jung, Y.J.; Seo, H.S.; Kim, J.H.; Song, K.Y.; Park, C.H.; Lee, H.H. Advanced Diagnostic Technology of Volatile Organic Compounds Real Time analysis Analysis From Exhaled Breath of Gastric Cancer Patients Using Proton-Transfer-Reaction Time-of-Flight Mass Spectrometry. *Front. Oncol.* 2021, *11*, 560591.
7. Ruzsanyi, V.; Mochalski, P.; Schmid, A.; Wiesenhofer, H.; Klieber, M.; Hinterhuber, H. Ion mobility spectrometry for de-tetection of Skin Volatiles. *J. Chromatogr. B* 2012, *911*, 84–92.
8. Rodrigues, J.; Amin, A.; Raghushaker, C.R.; Chandra, S.; Joshi, M.B.; Prasad, K.; Nayak, S.G.; Ray, S.; Mahato, K.K. Exploring photoacoustic spectroscopy-based machine learning together with metabolomics to assess breast tumor progression in a xen-ograft model ex vivo. *Lab. Investig.* 2021, *101*, 952–965.
9. Acharyya, S.; Nag, S.; Kimbahune, S.; Ghose, A.; Pal, A.; Guha, P.K. Selective Discrimination of VOCs Applying Gas Sensing Kinetic Analysis over a Metal Oxide-Based Chemiresistive Gas Sensor. *ACS Sensors* 2021, *6*, 2218–2224.
10. Mukherjee, A.; Rosenwaks, Y. Recent Advances in Silicon FET Devices for Gas and Volatile Organic Compound Sensing. *Chemosensors* 2021, *9*, 260.
11. Prasanth, A.; Meher, S.; Alex, Z. Metal oxide thin films coated evanescent wave based fiber optic VOC sensor. *Sensors Actuators A: Phys.* 2022, *338*, 113459.
12. Devkota, J.; Ohodnicki, P.R.; Greve, D.W. SAW Sensors for Chemical Vapors and Gases. *Sensors* 2017, *17*, 801.
13. Azzouz, A.; Vikrant, K.; Kim, K.-H.; Ballesteros, E.; Rhadfi, T.; Malik, A.K. Advances in colorimetric and optical sensing for gaseous volatile organic compounds. *TrAC Trends Anal. Chem.* 2019, *118*, 502–516.